

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

ARQUITETURA E AS BIENNAIS: O ACERVO DO ARQUIVO HISTÓRICO WANDA SVEVO

Architecture and the Biennials: the collection of Wanda Svevo Historical Archive

Arquitectura y las Bienales: la colección del Archivo Histórico Wanda Svevo

ARMELIN LOPES, Raíssa

Mestranda. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Estadual de Campinas.

r105592@dac.unicamp.br

MONTEIRO, Ana Maria Reis de Goes

Professora Doutora. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Estadual de Campinas.

anagoes@fec.unicamp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

As Bienais de Arquitetura apresentam-se como oportunidades para estudos em diversos campos além da própria Arquitetura. São capazes de reunir e revelar a cultura arquitetônica, aspectos da prática profissional e da relação do arquiteto com a sociedade. Para estimular pesquisas que explorem estas exposições, este artigo adotou o objetivo de mapear os documentos relativos às Bienais Internacionais de Arquitetura de São Paulo (BIA) e às suas antecessoras, as Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA), no Arquivo Histórico Wanda Svevo, o maior acervo dedicado às Bienais de São Paulo e a fonte mais rica e acessível sobre estes eventos. Através deste mapeamento, revelou-se o volume de documentos relativos a estas exposições e sua extensão da 1ª EIA (1951) à 7ª BIA (2007).

Palavras-chave: Bienal de Arquitetura. Arquivo Histórico. História da Arquitetura.

ABSTRACT

Architecture Biennials offer study opportunities in multiple fields beyond Architecture itself. They can bring together and reveal the architectural culture, aspects of professional practice, and the relations between architects and society. To encourage further research, this work maps the documents relating to the São Paulo International Architecture Biennials (BIA) and the International Architecture Exhibitions (EIA) in Wanda Svevo Historical Archive. This Archive holds the most notable collection of São Paulo Biennials and is the most accessible source about these events. This mapping revealed the number of related documents and their extension from the first EIA (1951) to the seventh BIA (2007).

Keywords: Architecture Biennial. Historical Archive. Architecture History.

RESUMEN

Las Bienales de Arquitectura ofrecen oportunidades de estudios en diferentes campos además de la propia Arquitectura. Son capaces de reunir y revelar la cultura arquitectónica, los aspectos de la práctica profesional y la relación entre el arquitecto y la sociedad. Para incentivar investigaciones que exploren estas exposiciones, este artículo adoptó el objetivo de mapear los documentos relacionados con las Bienales Internacionales de Arquitectura de São Paulo (BIA) y sus predecesoras, las Exposiciones Internacionales de Arquitectura (EIA), en el Archivo Histórico Wanda Svevo. Esta es la mayor colección dedicada a las Bienales de São Paulo y la más rica y accesible fuente sobre estos eventos. El mapeo reveló el volumen de documentos relacionados con estas exposiciones y su extensión desde la primera EIA (1951) hasta la séptima BIA (2007).

Palabras clave: Bienal de Arquitectura. Arquivo Histórico. História de Arquitectura.

ARQUITETURA E AS BIENAS: O ACERVO DO ARQUIVO HISTÓRICO WANDA SVEVO

Introdução

De forma geral, o significado do termo Bienal vai além da periodicidade de dois anos, designando também o evento destinado a determinadas especialidades, como a Arte, a Arquitetura e o Teatro, que reúne a produção contemporânea, abordam as principais questões que a influenciam e promovem o encontro de especialistas entre si e com o público geral (MIGUEZ, 2005). Diferenciam-se dos demais gêneros de exposição por estarem atualmente direcionados às experiências, além de não pressuporem uma coleção (GRAÇA, 2019). A maior referência neste âmbito é a Bienal de Veneza, existente desde o século XIX. A expansão destas exposições se deu a partir do século XX, bem como a inserção da Arquitetura neste meio, com a criação das bienais de Arquitetura de São Paulo, Buenos Aires, Chicago, Chile, Seul, Lisboa, Espanha, entre outras.

As bienais de Arquitetura caracterizam-se pelo aspecto competitivo, promovido nos concursos entre os participantes das exposições de projetos, avaliados por um júri internacional (ÁVILA, 2017). No Brasil, tiveram como ponto de partida a Bienal de Arte de São Paulo, das quais fizeram parte as Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA) desde sua criação, em 1951, até a 11ª edição, em 1971. Em 1973, em meio aos anos mais duros da Ditadura Militar, foi realizada a primeira bienal inteiramente dedicada à Arquitetura no país, patrocinada pelo Banco Nacional da Habitação (BNH) e organizada em conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Fundação Bienal de São Paulo. Apesar de sua trajetória até o presente ter passado por períodos de hiato, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (BIA) segue ativa e, além de fazer parte da construção da cultura arquitetônica, constitui-se como importante fonte para a compreensão das mudanças ocorridas no campo disciplinar a partir da segunda metade do século XX e, logo, auxilia na projeção de novas agendas para o futuro.

Cada uma das onze EIAs e das treze BIAs representou um panorama das questões mais candentes de seu tempo, refletidas tanto nos projetos expostos quanto em sua programação de atividades, além do próprio projeto expositivo. Apesar da BIA ocupar posição de destaque no cenário internacional (FRANÇA, 2017), as pesquisas recentes

que as exploram ainda lidam com fontes dispersas em vários arquivos ou inacessíveis. Desta forma, o Arquivo Histórico Wanda Svevo (AHWS) se manteve como principal repositório material sobre a EIA e a BIA, uma vez que grande parte da história destas exposições esteve vinculada à Bienal de São Paulo e à Fundação Bienal. A instituição dedica-se à preservação de documentos relacionados aos eventos promovidos pela Fundação, além de referências para a arte moderna e contemporânea e, apesar do volume de seu acervo e dos recentes esforços de catalogação, permanece pouco explorada por pesquisadores (ZAGO. In: HOFFMANN et. al., 2015).

Assim, como um convite à exploração destas exposições e das condições de produção dos documentos relacionados a elas, o presente trabalho guiou-se pelo objetivo de mapear o acervo tocante à EIA e à BIA presente no AHWS. O presente artigo foi estruturado de forma a caracterizar estes documentos, iniciando-se com a busca no banco de dados e prosseguindo com o exame dos resultados. Através da análise quantitativa, foram identificadas as edições com maior e menor volume de itens catalogados, sua extensão temporal e sua constituição entre os gêneros textual, iconográfico e bibliográfico. Desta forma, traçou-se um panorama do material produzido no contexto das bienais de Arquitetura brasileiras e catalogado pelo AHWS.

O Arquivo Histórico Wanda Svevo

O AHWS responsabiliza-se pela preservação de materiais relacionados à Bienal de São Paulo, ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, à Fundação Bienal e aos demais eventos promovidos por ela. É considerado um dos principais repositórios documentais da produção moderna e contemporânea da América Latina (CONDEPHAAT, 1993).

Foi criado por Wanda Svevo em 1955, inicialmente denominado Arquivos Históricos de Arte Contemporânea, com o propósito de reunir e preservar a documentação produzida na organização e divulgação das Bienais de São Paulo, além de materiais de referência para a arte moderna e contemporânea, com a finalidade de auxiliar no planejamento das bienais subsequentes (MATTOS, 2017). Entretanto, após o trágico falecimento⁹⁸ de Wanda em 1962, o Arquivo passou por mudanças. Recebeu o nome de sua fundadora, mas apesar da homenagem ter estampado os jornais da época, a crise institucional

⁹⁸ Wanda Svevo foi vítima do acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, quando se dirigia ao Peru em meio aos preparativos para a sétima Bienal de São Paulo (FUNDAÇÃO BIENAL, 2011).

sofrida pela Bienal de São Paulo⁹⁹, de ordem política e artística, o levou a permanecer como “arquivo morto”, concentrado em uma única sala do Palácio das Indústrias por cerca de vinte anos (MATTOS, 2017).

Na década de 1980, iniciou-se o resgate deste extenso acervo, com o inventário e ações que despertaram pesquisas na área de história da arte e abordaram a memória das Bienais através das fontes primárias preservadas pelo AHWS, como correspondências, catálogos, fotos, croquis e projetos (MATTOS, 2017). Nos anos 2000, medidas foram adotadas para popularizar o arquivo, afirmar sua importância institucional e provocar o interesse do público, como a organização de exposições interativas, a partir da 27^a Bienal de São Paulo.

O valor inestimável de sua coletânea de registros, que abrangem de 1947 até o presente, foi reconhecido e, em novembro de 1993, a biblioteca e o Arquivo Histórico Wanda Svevo foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) e, em agosto de 2017, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio da Cidade de São Paulo (COMPRESP).

Em 2013, o AHWS ocupou espaço no website da Fundação Bienal, onde publicou fotografias históricas, retrospectivas de cada edição do grande evento de Arte e visitas virtuais. O processo de inventário iniciou em 2014 sua sistematização e informatização, com a alimentação de um banco de dados que foi disponibilizado online para consulta pelos pesquisadores (FUNDAÇÃO BIENAL, c2019). O acervo foi organizado em seis classes¹⁰⁰ e 31 subclasses, agrupado conforme o contexto de produção de cada documento e seu vínculo a determinado evento, identificado por um sistema de códigos alfanuméricos. Além de facilitar o acesso ao acervo, composto por mais de 1.200.000 documentos, este processo otimizou as consultas presenciais, possibilitando seu planejamento antecipado através do sistema de busca à distância.

⁹⁹ Com o golpe de 1964 e a evidente relação da Fundação Bienal com o Estado, a Bienal de Arte de São Paulo deixou de ser um espaço para a livre expressão e experimentação artística e passou a servir aos interesses do governo autoritário, o que repercutiu internacionalmente entre os artistas e refletiu na maior crise institucional enfrentada pela instituição desde seu início (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004).

¹⁰⁰ As classes são: gestão institucional, gestão de evento, gestão econômica, gestão de material e patrimônio, gestão de recursos humanos e gestão de dados, informações e documentos (FUNDAÇÃO BIENAL, c2019).

Além de sua importância para o registro da história da Arte, o AHWS consiste na principal fonte para pesquisas relativas às exposições de Arquitetura no Brasil, principalmente quanto a suas bienais. Compreende não somente materiais produzidos no contexto da EIA, integrada à Bienal de São Paulo, mas também aqueles relacionados à BIA até sua sétima edição, última a ser organizada em conjunto pela Fundação Bienal e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

O uso do banco de dados e o mapeamento dos resultados

Há dois métodos de busca no banco de dados do AHWS: a simplificada e a avançada, que pode ser direcionada a eventos, documentos, entidades ou obras. Para mapear o acervo correspondente à EIA e à BIA, utilizou-se a busca avançada de eventos em dois momentos, com os termos “Exposição Internacional de Arquitetura” e “Bienal Internacional de Arquitetura”, ambos no campo “denominação de evento”. No primeiro caso, foram obtidos 69 resultados, que incluíram os concursos e as salas especiais que compuseram sub-seções de cada edição da EIA. Assim, para filtrar os resultados para que exibissem apenas o nível correspondente à exposição em questão, aplicou-se o filtro por nível de evento, especificado como “Seção”¹⁰¹. Com esta medida, o número de itens obtidos foi reduzido para onze, número correspondente à quantidade de edições realizadas pela EIA até seu fim, em 1971. No segundo caso, a busca avançada de evento retornou treze resultados, os quais foram reduzidos para nove com a aplicação do filtro de nível “Evento”. Entre estes nove itens, dois referiam-se à Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, enquanto os demais foram classificados como relacionados à BIA.

Para cada edição, obteve-se a ficha do evento e uma planilha com a relação de documentos relacionados. Este material possibilitou a análise quantitativa dos documentos catalogados pelo AHWS, além de sua definição quanto ao gênero – bibliográfico, iconográfico ou textual –, a data de criação, a entidade que o produziu, o título e o tipo de documento. As dezoito planilhas referentes aos materiais de cada edição da EIA e da BIA disponíveis no acervo foram unificadas em único arquivo, para produzir uma síntese dos resultados obtidos e possibilitar sua análise. Para tanto, foram elaborados gráficos que possibilitaram a comparação entre a quantidade de material referente às EIAs e às BIAs, bem como sua distribuição entre as edições ao longo do

¹⁰¹ A EIA foi classificada como seção da Bienal de Arte de São Paulo, evento principal à qual esteve vinculada.

tempo. Para conduzir esta análise, entretanto, faz-se necessário abordar a trajetória destes eventos, desde sua criação.

A trajetória das exposições de Arquitetura da EIA à BIA

Na primeira metade do século XX, o crescimento urbano da cidade de São Paulo era impulsionado pela expansão industrial, que favoreceu o estabelecimento de uma elite empresarial. Com o desejo de destacar-se também no campo das realizações culturais, este grupo frequentemente incentivava iniciativas artísticas e, no contexto da Guerra Fria, estava muitas vezes sob a influência norte-americana. A cidade tornou-se culturalmente efervescente, contexto no qual foi realizada a Semana de Arte Moderna de 1922 e a exposição da Casa Modernista de Gregori Warchavchik, além da criação de salões e clubes promotores da Arte Moderna, dos quais participavam arquitetos e artistas.

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), a Bienal de Arte de São Paulo e a EIA foram frutos deste ambiente, com a atuação de Francisco Matarazzo Sobrinho e Yolanda Penteado, do magnata norte-americano Nelson Rockefeller, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) e o Inter-American Affairs Office, além do envolvimento do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), com Eduardo Kneese de Mello e Luís Saia (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004; FARIAS, 2001).

A adequação do Belvedere do Trianon seguiu o projeto de Luís Saia e Eduardo Kneese de Mello para sediar a 1ª Bienal de Arte de São Paulo, que estampou inúmeras páginas de jornais e foi pioneira ao incluir a seção de Arquitetura, antes mesmo da Bienal de Veneza (FERNANDES. In: FARIAS, 2001; CAMARGO. In: FRANÇA, 2017). Tornou-se a principal Bienal da América Latina e integrou o circuito artístico internacional, enquanto a EIA exerceu o papel de reunião e difusão, aproximando as produções paulista e carioca e ampliando a comunicação com os países vizinhos (FERNANDES. In: FARIAS, 2001).

Ainda que com dificuldades expressas em acompanhar o intervalo do grande evento de Arte, a EIA alinhou-se aos temas debatidos nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), trouxe Walter Gropius ao Brasil e apresentou projetos de Le Corbusier, Gaudí, Victor Horta, Henri van de Velde, Alvar Aalto, e Mies van der Rohe, alternando entre exposições de maior e menor porte, por vezes com a participação de

grande quantidade de países e, em outras, compostas apenas pelo Concurso de Escolas de Arquitetura (HERBST, 2007; LINS, 2008).

A Bienal de Arte de São Paulo cresceu de tal maneira que, em 1962, optou por desvincular-se do MAM-SP, que a administrava desde o início. Assim, com a criação da Fundação Bienal, o grande evento de arte passou a contar com verbas estaduais e municipais e, a partir de 1963, deixou de ser elaborada pelo comitê artístico do museu e passou a evidenciar tanto o papel decisório de Francisco Matarazzo Sobrinho, quando as relações políticas envolvidas na Bienal (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004).

Contudo, a Ditadura iniciada com o golpe de 1964 impactou gravemente o país e, entre as imensas perdas sofridas, esteve o silenciamento das experimentações artísticas e a repressão da oposição e da produção cultural, principalmente a partir de 1968 (SCHWARZ, 2008). A situação refletiu-se na crise da Bienal de Arte de São Paulo. Por depender de verbas públicas, estava inegavelmente influenciada pela mão autoritária do Estado, que mantinha representantes federais, estaduais e municipais nas reuniões dos conselhos e diretorias da instituição, além de exigir relatórios periódicos das atividades desenvolvidas na Fundação Bienal.

Assim, o grande evento brasileiro de Arte deixou de ser um espaço de livre expressão e entrou em um período de decadência, cujo marco foi o boicote internacional promovido por artistas em diversos países, o “Non à la Biennale” de 1969 (OLIVEIRA, 2001). O boicote atingiu a 10ª Bienal de Arte de São Paulo, levou 80% dos artistas convidados a declinarem os convites recebidos e evidenciou a crise da Fundação Bienal e de seu principal evento, levando-o, em 1971, a organizar uma retrospectiva das edições anteriores e a promover debates quanto a sua reformulação (FARIAS, 2001).

Neste processo, um dos pontos adotados pelo empreendimento foi a extinção da EIA e a criação da BIA, que com a atuação conjunta da Fundação Bienal, do IAB e do BNH, realizou sua primeira edição em 1973 (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004). A 1ª BIA foi organizada tendo como referência as próprias EIAs, sendo composta por uma exposição internacional de projetos, dividida nas seções de edificação, urbanismo, desenho industrial e comunicação visual, uma exposição internacional de escolas de arquitetura e seu concurso, as salas especiais dedicadas a arquitetos previamente premiados e, devido a seu contexto, em meio aos anos de chumbo da Ditadura Militar, incluiu também uma grande exposição de projetos nacionais.

Com o intervalo de vinte anos, a segunda BIA foi realizada apenas em 1993, após o fim do regime ditatorial, a lei da anistia, as eleições diretas e a constituição de 1988. Nesta ocasião, propôs um olhar crítico para a chamada pós-modernidade, com referência à icônica Bienal de Veneza de 1980, “A Presença do Passado” (FRANÇA, 2017). Para França (2017), as primeiras quatro edições da BIA constituem o período em que o IAB e a Fundação Bienal trabalhavam em prol da consolidação do evento em meio a dificuldades econômicas, enquanto a quinta, sexta e sétima edições de fato a inseriram no circuito internacional, ao lado das bienais de Veneza e Buenos Aires.

As edições seguintes deixaram de contar com o apoio da Fundação Bienal e adotaram novas mudanças. A nona deixou o Pavilhão da Bienal e instalou-se na OCA, mantendo-se no Parque do Ibirapuera, enquanto a décima BIA extrapolou os limites do edifício e foi expandida a diversas localidades na cidade, explorando a mobilidade e a infraestrutura urbanas, o espaço público e a densidade (FRANÇA, 2017). Em 2017, a décima primeira BIA foi organizada em módulos itinerantes, com ênfase na vivência da cidade e nos processos do urbanismo. Dois anos mais tarde, em 2019, a 12ª BIA passou a selecionar a proposta de curadoria através de um concurso público, tendo sido vencedor o título “Todo Dia”, com o objetivo de abordar o cotidiano como meio de reflexão interdisciplinar do ambiente construído e das práticas de projeto e planejamento (IABSP, 2022).

A EIA e a BIA no Arquivo Histórico Wanda Svevo

Na consulta ao banco de dados do AHWS, a quantidade de resultados obtidos revelou que a BIA possui, ao todo, um volume de documentos cerca de 50% maior do que a EIA (Figura 1). Primeiramente, cabe notar que as pesquisas direcionadas a estes eventos obedecem a uma lógica inversa, pois enquanto há maior disponibilidade de documentos relativos à BIA, os trabalhos existentes abordaram majoritariamente o início desta trajetória, com as primeiras edições da EIA, como Herbst (2002, 2007) e Lins (2000, 2008).

Faz-se necessário ressaltar, entretanto, que grande parte das edições da BIA ocorreu após os anos 1990 e 2000 e as iniciativas de revitalização, organização e popularização do AHWS, principalmente do acervo referente às Bienais de Arte de São Paulo. Este resgate do acervo e o emprego de tecnologias digitais, estão relacionados ao maior volume de documentos observado na BIA, especialmente a partir da terceira edição.

Figura 1. Resultados obtidos no AHWS relacionados à EIA e à BIA. Da autora.

Ao abordar os resultados da busca referente à EIA, a visualização do número de documentos relativos a cada edição destacou a 4ª EIA, de 1957, como a de maior quantidade de registros e a nona, de 1967, com a menor, além de um padrão de distribuição alternado: no geral, as edições ímpares apresentaram menos resultados que as edições pares (Figura 2).

A criação do Arquivo em 1955, seguida por seu destaque na mídia impressa, não levou ao aumento expressivo na quantidade de material conservado na realização da EIA do mesmo ano, pois esta edição – a terceira – expressou as primeiras dificuldades encontradas pelo empreendimento ao acompanhar o intervalo adotado pela Bienal de Arte de São Paulo, deixando de apresentar a Exposição Internacional de Projetos e sendo composta apenas pelo Concurso de Escolas de Arquitetura. Os entraves decorrentes do curto intervalo entre as edições foram acentuados pelas altas expectativas que aguardavam a 3ª EIA, tanto pelo público geral quanto pelo especializado, geradas pela segunda edição, que foi incluída nas comemorações oficiais do IV Centenário da cidade de São Paulo e atingiu proporções inéditas.

Figura 2. Resultados obtidos no AHWS relacionados às edições da EIA (1951-1971). Da autora.

A 4ª EIA, edição da Exposição que apresentou maior quantidade de resultados no AHWS, foi mais extensa do que as edições anteriores, tendo selecionado número maior de arquitetos brasileiros para a representação nacional do que as demais, além de ter recebido relativo destaque na mídia, por exibir o Plano Piloto para Brasília e os primeiros projetos de Niemeyer para a nova capital (SVEVO, 1957). Ademais, ressalta-se que as edições entre 1955 e 1961 ocorreram no período em que o Arquivo estava sob a coordenação de Wanda Svevo, enquanto as subseqüentes foram organizadas enquanto este estava designado como “arquivo morto”.

Neste último grupo enquadrou-se a 9ª EIA, edição com um número expressivamente menor de resultados em relação às demais. A Bienal de Arte de 1967 foi explicitamente censurada pela Ditadura Militar, com a remoção de obras de dentro do Pavilhão da Bienal antes de sua abertura ao público. A EIA foi esvaziada e, neste ano, exibiu sua menor edição: não apresentou a exposição internacional de projetos ou qualquer participação internacional, sendo composta apenas pelo concurso de escolas de arquitetura, que foi realizado apenas entre as escolas nacionais.

Ao observar os resultados referentes à BIA no banco de dados do AHWS, nota-se o pico na quarta edição, com 4326 documentos catalogados, e o esgotamento após a sétima (Figura 3), última bienal de Arquitetura a ser organizada em conjunto entre o IAB e a Fundação Bienal. Quanto à quantidade de documentos obtidos no acervo, identifica-

se três padrões distintos entre as edições da BIA: as duas primeiras, com uma média similar às anteriores EIAs; a terceira, quarta e quinta edições, com números expressivamente maiores; e a sexta e a sétima, com menos de 50 resultados.

Figura 3. Resultados obtidos no AHWS relacionados às edições da BIA. Da autora.

A 1ª BIA ocorreu em 1973, no complexo contexto da Ditadura Militar e seguiu a estrutura e a organização das anteriores EIAs. Os 667 documentos catalogados pelo AHWS relacionados a ela compreendem relatórios periódicos de atividades que eram enviados ao governo autoritário, a comunicação entre as três instituições promotoras e com os demais países, recortes de jornais e revistas que divulgaram o evento, além de fotografias, atas de reunião, registros financeiros e fichas de inscrição.

A 2ª BIA ocorreu vinte anos mais tarde, em 1993, quando o AHWS havia iniciado o processo de inventário e revitalização de seu acervo e sua importância havia sido reconhecida com o tombamento pelo CONDEPHAAT. Esta edição foi organizada em conjunto pelo IAB e pela Fundação Bienal, parceria mantida até a sétima edição.

O aumento expressivo na quantidade de documentos catalogados referentes às edições seguintes pode ser visto a partir da perspectiva dos esforços de popularização e reconhecimento promovidos pelo Arquivo a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, além da difusão de tecnologias que possibilitaram maior velocidade de comunicação, bem como a inclusão de mais itens de gêneros documentais audiovisuais e sonoros nesta coletânea. No gráfico, a 4ª BIA destaca-se das demais. O grande número de registros catalogados no AHWS corresponde ao evento composto por mais

seções¹⁰², aberto ao público por mais tempo – foi a primeira vez em que permaneceu por mais de três meses¹⁰³ – e, portanto, aquele que mais recebeu visitantes.

Para França (2017), a quinta, sexta e sétima BIAs foram as de maior prestígio do empreendimento e marcaram sua consolidação internacional. Entretanto, poucas referências podem ser encontradas às duas últimas no AHWS, devido à diminuição das responsabilidades da Fundação Bienal na viabilização do grande evento de arquitetura, a partir da revisão feita no convênio entre o IAB e a Fundação para a realização da BIA, realizado no intervalo entre a 5ª e 6ª edições (FRANÇA, 2017).

Considerações finais

A história das bienais de Arquitetura no Brasil iniciou-se em meados do século XX e envolve e revela múltiplos aspectos da cultura arquitetônica. Segundo Costa (2021), as exposições de arquitetura exercem papel decisivo para a disciplina, sendo laboratórios de reflexão e proposição de novas agendas. Para Camargo (in: FRANÇA, 2017), a BIA é

Solo fértil para investigações de vários campos do conhecimento, não apenas da arquitetura e suas áreas afins: cidade, paisagem, tecnologia, mas também das relações profissionais e políticas, da curadoria, da museografia, da representação e da comunicação. (...). A análise dos trabalhos apresentados e das questões debatidas nessas mostras para a dinâmica das cidades desencadeia um profícuo processo de reflexão do campo da arquitetura, tanto do ponto de vista da prática como da profissão (CAMARGO. In: FRANÇA, 2017. P.12-13).

Assim, este mapeamento dos documentos produzidos no âmbito da EIA e da BIA e preservados pelo AHWS se apresenta como um convite à sua exploração. Além deste convite, suscita a reflexão sobre a necessidade do desenvolvimento de políticas de acervos de arquitetura no Brasil. Com o entendimento do campo ampliado da arquitetura e de sua importância política, os arquivos passaram a ser instrumentos da prática profissional contemporânea e integrantes da esfera cultural e diplomática (COSTA,

¹⁰² A 1ª BIA foi estruturada em 16 seções, a 2ª BIA em 8, enquanto a 3ª BIA (1997) foi composta por 51 e a 4ª (1999-2000), por 75. Após 2000, a 5ª (2003) e a 6ª BIA (2005) apresentaram 9 seções, e a 7ª BIA (2007) exibiu 8.

¹⁰³ A 4ª BIA esteve aberta à visitação de 20 de novembro de 1999 a 06 de fevereiro de 2000.

2021). Desta forma, a criação de instituições e políticas ligadas à mobilização dos acervos de arquitetura está vinculada à construção de uma cultura arquitetônica e o entendimento de seu papel na sociedade.

Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 (Nº de processo 88887.480096/2020-00).

Referências:

ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Polyana. **Bienais de São Paulo**. Da era do Museu à era dos curadores. São Paulo: Boitempo, 2004.

ÁVILA, Javier Enrique Romero. **Bienais de Arquitetura na América Latina**: dez anos de grandes prêmios bienais (2005-2015). Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

CAMARGO, Mônica Junqueira. Um panorama da cultura arquitetônica através das Bienais Internacionais de Arquitetura. In: FRANÇA, Elisabete. **Arquitetura em retrospectiva**: 10 Bienais de São Paulo. São Paulo: KPMO Cultura e Arte, 2017, p.11-13.

CONDEPHAAT. **Resolução SC 16/93**. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, 10 de nov. de 1993. São Paulo: DOE, 12 de nov. de 1993, p.54.

CONPRESP. **Resolução nº 24/17**. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio da Cidade de São Paulo, 29 de ago. de 2017.

COSTA, Eduardo Augusto. Mudanças epistemológicas na arquitetura: entre arquivos, exposições e publicações. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol. 34, n.72, p.129-147. jan.- abr. 2021.

FARIAS, Agnaldo. **Bienal 50 anos**. 1951-2001. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2001

FERNANDES, Fernanda. Bienal 50 anos: Exposições Internacionais de Arquitetura. In: FARIAS, Agnaldo. **Bienal 50 anos**. 1951-2001. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2001, p.262-289.

FRANÇA, Elisabete. **Arquitetura em retrospectiva: 10 Bienais de São Paulo.** São Paulo: KPMO Cultura e Arte, 2017.

FUNDAÇÃO BIENAL. **Guia do Acervo:** Arquivo Histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo, c2019. Disponível em: http://imgs.fbsp.org.br/files/fbsp_arquivo_guiado-acervo.pdf. Acesso em: 20 de mai. de 2022.

GRAÇA, J. A. A. **Um olhar sobre a representação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza.** Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Porto, 2019.

HERBST, Hélio. **Pelos salões das Bienais, a Arquitetura ausente dos manuais:** expressões da arquitetura brasileira expostas nas bienais paulistas (1951-1959). Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

LINS, Paulo de Tarso. **Arquitetura nas Bienais Internacionais de São Paulo (1951-1961).** Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

MATTOS, Ana Luiza. **Arquivo Histórico Wanda Svevo: an archive that was once dead.** The 5th Garage International Conference. Moscou, 13-14 de out. 2017.

MIGUEZ, Stella. **Arquitetura em exposição:** uma prática interdisciplinar – caracterização da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Tese (Doutorado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

SCHWARZ, Roberto. **Cultura e política, 1964-1969:** alguns esquemas. In: SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ZAGO, Renata Cristina de Oliveira Maia. Bienais de São Paulo: arquivo, memória e esquecimento. In: HOFFMANN et. al. (orgs.). **História da Arte:** coleções, arquivos e narrativas. Bragança Paulista - SP: Editora Urutau, 2015.

Mesa | 7

Estratégias de pesquisa e acervos

1 | CERTIDÕES VINTENÁRIAS COMO FONTES DOCUMENTAIS:
ALTERNATIVAS PARA A COMPREENSÃO HISTÓRICA DE UM PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO DE NIEMEYER NO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO

Julia Cavalcante de Andrade

2 | CONCURSO COMO PRÁTICA: O PROCESSO DE PESQUISA

Beatriz Agostini Teixeira, Marina Oba e Daniela Moro

3 | A PESQUISA HISTORIOGRÁFICA COMO PROPULSORA DA DISCUSSÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE CONCURSOS PÚBLICOS DE
ANTEPROJETOS

Cassandra Salton Coradin

4 | NARRATIVAS DA MODERNIDADE: O PROBLEMA DAS ESCOLAS E
OS ACERVOS NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA

Luiz de Lucca Neto

5 | O CONCURSO E O PROJETO PREMIADO PARA A SEDE DA SBPC (1978)

Isabella Caroline Januário, Andryelle de Carvalho Ptaszek
e Renato Leão Rego